

安定マッチングの構造的偏りと頑健性に関する計算実験

—Gale–Shapley アルゴリズムに基づく教育用シミュレーション—

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

安定マッチング問題は、マーケットデザインの中核をなす理論であり、研修医配属や学校選択など現実の制度設計に広く応用されている。本稿では、Gale–Shapley の遅延受理 (Deferred Acceptance) アルゴリズムを用いた計算実験により、(1) 提案側有利の構造的偏り、(2) 選好の相関が公平性・分配指標に及ぼす影響、(3) 選好への微小な外生的ショックがマッチング結果に与える感度、の3点を体系的に検証する。50回の乱数試行に基づくモンテカルロ実験の結果、提案側有利の偏りは集団サイズの増大とともに拡大し、選好相関が高まると SEI の絶対値は全体として縮小する一方、高相関域では両側の平均順位が大きく悪化することが確認された。またランダムスワップによる選好ショックは、本稿の設定では提案側優位と分配指標を一定程度変化させた。さらに、これらの計算実験を JupyterLite 対応ノートとして実装し、uv ベースの再実行・ビルド手順とともに動作確認したうえで、経済学・メカニズムデザインの教育への応用可能性を論じる。

キーワード：安定マッチング, Gale–Shapley アルゴリズム, 提案側有利, 選好相関, 計算実験, 教育用シミュレーション

1 はじめに

安定マッチング問題は、Gale and Shapley [1] が 1962 年に定式化して以来、マッチング理論の中心的話題であり続けている。この問題は、2つの集団（例えば学生と研究室、あるいは病院と研修医）の構成員がそれぞれ相手側に対する選好順序を持つとき、どのペアも「お互いに現在の相手より好む」状況（ブロッキングペア）が存在しない割当て—すなわち安定マッチング—を求めるものである。

Gale and Shapley が提案した遅延受理 (Deferred Acceptance, DA) アルゴリズムは、安定マッチングを $O(n^2)$ の計算量で求めることができ、その理論的・実践的重要性から Roth [2] や Roth and Sotomayor [3] による体系的な研究へとつながった。2012 年には Shapley と Roth がノーベル経済学賞を受賞し、安定マッチング理論と市場設計の重要性が広く認知された。

DA アルゴリズムの重要な性質として、**提案側最適性** (proposer-optimality) が知られている。すなわち、提案側にとってはすべての安定マッチングの中で最良の結果を、受入側にとっては最悪の結果をもたらす [1]。この構造的偏りは制度設計上の重要な含意を持つが、その定量的な振る舞い—特に選好構造のパラメータに対する依存性—については、理論的・構造的研究の蓄積がある一方で [4, 5], 教育的文脈で直感的に理解できる形、とりわけブラウザ上で再実行可能な教材として整理された体系的な計算実験は多くない。

本稿の目的は以下の3点である。

1. 提案側有利の構造的偏りを、集団サイズ n の変化に対して定量的に評価する。
2. 選好の相関（嗜好の類似性）が、公平性・分配指標（Sex-Equality Index, Rank-Gini 係数）に及ぼす影響を明らかにする。
3. 選好リストへの微小な外生的ショック（ランダムスワップ）がマッチング結果の分配構造と頑健性に与える感度を検証する。

さらに、これらの実験を JupyterLite 上で実行可能な教材ノートとして実装し、uv を用いた再実行・ビルド・配信手順まで含めて、経済学およびメカニズムデザインの教育における活用方法を提案する。

2 モデルと手法

2.1 基本設定

n 人からなる2つの集団 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ と $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ を考える。各 $a_i \in A$ は B の全要素に対する厳密な選好順序 \succ_{a_i} を持ち、同様に各 $b_j \in B$ は A の全要素に対する選好順序 \succ_{b_j} を持つ。

定義 2.1 (安定マッチング). マッチング (全単射) $\mu: A \rightarrow B$ が安定であるとは、以下の条件を満たすペア (a_i, b_j) —ブロッキングペア—が存在しないことをいう：

$$b_j \succ_{a_i} \mu(a_i) \quad \text{かつ} \quad a_i \succ_{b_j} \mu^{-1}(b_j).$$

ここで $\mu(a_i)$ は a_i に現在割り当てられている相手、 $\mu^{-1}(b_j)$ は b_j に現在割り当てられている相手を表す。したがって上の条件は、「 a_i は現在の相手 $\mu(a_i)$ より b_j を好み、 b_j も現在の相手 $\mu^{-1}(b_j)$ より a_i を好む」ことを意味する。このようなペアが存在すると、その2人は現在の割当てを離れて互いに組む誘因を持つため、マッチングは安定ではない。

2.2 Gale–Shapley アルゴリズム

DA アルゴリズム (A 提案版) の手順を Algorithm 1 に示す。

定理 2.1 (Gale and Shapley, 1962). *Algorithm 1* は必ず停止し、安定マッチングを出力する。得られるマッチングは A 側最適 (A -optimal) であり、すべての安定マッチングの中で A の各メンバーにとって最良のパートナーを割り当てる。

付録 付録 A では、このアルゴリズムの動作と正しさを初学者向けに説明する。

2.3 選好の生成モデル

計算実験において、選好間の共通性を制御するため、以下の潜在効用モデルを用いる。 a_i が b_j に対して持つ効用を

$$u_{ij} = \rho z_j + \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon_{ij}, \quad z_j, \varepsilon_{ij} \sim N(0, 1) \quad (1)$$

Algorithm 1 Gale–Shapley 遅延受理アルゴリズム (A 提案版)

```
1: すべての  $a_i \in A$  を「未マッチ」に設定
2: while 未マッチの  $a_i$  が存在 do
3:    $a_i$  の選好リストで最上位の未提案相手  $b_j$  に提案
4:   if  $b_j$  が未マッチ then
5:      $(a_i, b_j)$  を仮マッチ
6:   else if  $b_j$  が  $a_i$  を現在のパートナーより選好 then
7:     現在のパートナーを解放し,  $(a_i, b_j)$  を仮マッチ
8:   else
9:      $a_i$  の提案を拒否
10:  end if
11: end while
12: return すべての仮マッチを確定
```

とする. ここで z_j は b_j の「共通魅力度」(全 a_i に共通), ε_{ij} は a_i 固有の特異的選好であり, $\rho \in [0, 1]$ は共通成分の強さを表すパラメータである. 各 a_i の選好リストは, u_{ij} を大きい順に並べることで生成する. $\rho = 0$ のとき選好は完全に独立 (各 a_i の順位付けはランダム) であり, $\rho \rightarrow 1$ のとき全員がほぼ同じ順序で B を選好する (人気の集中). なお, 式 (1) の下で, 同じ対象 b_j に対する 2 人の効用の相関係数は厳密には ρ^2 である. B 側の選好も同様に, A 側の共通魅力度 z'_i を用いて対称的に生成する. モデルの導入理由と数式的性質は付録 付録 B で説明する.

2.4 選好ショック

外生的な選好変動の影響を分析するため, 以下のランダムスワップ操作を導入する. 各個人の選好リストに対し, リスト長 n に比例する回数 $\lfloor n \cdot p_{\text{swap}} \rfloor$ だけ, ランダムに選んだ 2 つの位置の要素を交換する. ここで $\lfloor x \rfloor$ は x 以下の最大の整数, すなわち小数点以下を切り捨てた値を表す床関数である. $p_{\text{swap}} = 0$ が無ショック, $p_{\text{swap}} = 0.2$ が強いショックに相当する.

2.5 評価指標

マッチング μ の質を以下の指標で評価する.

■**平均順位** A 側の平均順位 $\bar{r}_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{rank}_{a_i}(\mu(a_i))$, B 側も同様に \bar{r}_B を定義する. 値が小さいほど満足度が高い (0 が最良).

■**Sex-Equality Index (SEI)** $\text{SEI} = \bar{r}_A - \bar{r}_B$ と定義する. $\text{SEI} < 0$ は A 側が有利, $\text{SEI} > 0$ は B 側が有利であることを意味する.

■**Rank-Gini 係数** 全参加者の順位 $\{r_1, \dots, r_{2n}\}$ に対する Gini 係数を計算し, 満足度の不平等の程度を測る (以下では簡単に Gini 係数と呼ぶ).

■**ブロッキングペアの有無** 安定性の検証として, すべてのペア (a_i, b_j) に対してブロッキングペア条件を全数検査する.

表 1 提案側による指標の比較 ($n = 40, \rho = 0.3, 50$ 試行平均)

提案側	\bar{r}_A	\bar{r}_B	SEI	Gini	BP あり試行数
A	4.44	8.24	-3.80	0.555	0
B	7.99	4.62	+3.37	0.551	0

図 1 提案側による平均順位 (左) および SEI (右) の n 依存性. エラーバーは 95% 信頼区間.

3 計算実験

すべての実験は 50 回の独立な乱数試行 (シード $s = 0, 1, \dots, 49$) に基づくモンテカルロシミュレーションとして実施し, 平均値を報告する. また, 図では必要に応じて 95% 信頼区間を付した. 実装は二層構成である. 論文図表の集計には Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) によるスクリプトを用い, 教材版には JupyterLite 上での実行容易性を優先したノートブック実装を別途用意した.

3.1 実験 1: 提案側有利の構造的偏り

集団サイズ $n \in \{10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200\}$, 相関 $\rho = 0.3$ の条件下で, A 提案と B 提案の結果を比較した.

表 1 に $n = 40$ での結果を示す. A 提案の場合, A 側の平均順位は 4.44, B 側は 8.24 であり, $SEI = -3.80$ と A 側が明確に有利である. B 提案に切り替えると, 偏りの方向が反転し $SEI = 3.37$ となる. いずれの場合もブロッキングペアは検出されず, アルゴリズムの正確性が確認された.

図 1 に n の変化に対する平均順位と SEI の推移を示す. n の増加に伴い, 提案側の平均順位は緩やかに悪化する一方, 受入側の平均順位はより急速に悪化し, 両側の格差が拡大する傾向が観察される. この方向性は, 安定マッチングの構造的非対称性を論じる既存研究 [4, 5] と整合的である.

3.2 実験 2: 選好相関の影響

$n = 40$ の下で, 共通成分パラメータ ρ を 0 から 0.9 まで変化させた結果を表 2 および図 2 に示す. なお, A 提案・ B 提案のいずれの条件でもブロッキングペアは検出されなかったため, 50 試行中

表 2 選好相関と各指標 (A 提案, $n = 40, 50$ 試行平均)

ρ	\bar{r}_A	\bar{r}_B	SEI	Gini
0.0	2.89	8.89	-6.00	0.580
0.1	3.00	8.93	-5.93	0.582
0.2	3.77	8.43	-4.66	0.571
0.3	4.44	8.24	-3.80	0.555
0.4	5.40	8.47	-3.07	0.551
0.5	6.82	8.52	-1.71	0.534
0.6	8.29	9.18	-0.88	0.523
0.7	9.85	10.39	-0.53	0.507
0.8	11.46	12.22	-0.76	0.479
0.9	14.02	14.56	-0.54	0.438

図 2 選好相関 ρ に対する平均順位 (左), SEI (中央), Gini 係数 (右).

の BP あり試行数は表から省略した。

以下の 3 つの重要な傾向が観察される。

1. **提案側有利の全体的縮小**： ρ が高まるにつれて SEI の絶対値は全体として小さくなる。 $\rho = 0$ で $SEI = -6.00$ であったものは、高相関域ではおおむね -0.5 前後まで縮小する。選好が類似するほど安定マッチングの自由度が減少し、提案側が「最適」を選ぶ余地が狭まるためと解釈できる。
2. **高相関域での平均順位悪化**： ρ に対して完全な単調性はないものの、 \bar{r}_A , \bar{r}_B は全体として上昇傾向を示し、特に高相関域で大きく悪化する。これは人気の集中（多くの参加者が同じ相手を上位に置く）による競争激化の帰結である。
3. **Gini 係数の全体的低下**：低相関域では小さな揺れがあるものの、Gini 係数は全体として低下する。全員の満足度が低い水準に収束するため、「みな等しく不満足」な状態に近づく。

なお、SEI の ρ に対する変化は厳密には単調ではなく、たとえば $\rho = 0.8$ で -0.76 と $\rho = 0.7$ の -0.53 より絶対値が大きい。この揺れは 50 試行の有限標本変動によるものと考えられるが、高相関域では安定マッチングの構造が少数の実現値に強く依存しやすいため、試行数を増やした検証が今後の課題である。

図3 選好ショック強度 p_{swap} に対する平均順位（左）と Gini 係数（右）。エラーバーは 95% 信頼区間。

3.3 実験 3：選好ショックの感度分析

$n = 40$, $\rho = 0.3$, A 提案の条件下で、スワップ確率 p_{swap} を 0 から 0.2 まで変化させた結果を図 3 に示す。

本設定では各リストに $\lfloor n \cdot p_{\text{swap}} \rfloor$ 回のスワップを課しているため、 $n = 40$ では $p_{\text{swap}} = 0.01, 0.02$ は実質的に無ショックに等しい。一方、 $p_{\text{swap}} = 0.05$ は各リスト 2 回のスワップに対応する。その上で、 p_{swap} が 0.05 以上になると、A 側の平均順位は 4.44 から 3.76 程度までむしろ改善し、受入側との差を表す SEI は全体としてより負の方向へ移動する。一方、Gini 係数は 0.555 から 0.567 程度へ緩やかに上昇しており、本稿のランダムスワップ仕様の下では、微小ショックは一様な効率低下をもたらすというより、提案側優位と分配の不平等度をやや強める方向に作用したと解釈するのが適切である。この傾向は、実験 2 の結果と整合的に理解できる。ランダムスワップは選好リストの順序をかく乱するため、実質的に相関パラメータ ρ を引き下げると類似の効果を持つ。実験 2 では ρ が小さいほど提案側有利（SEI の絶対値の増大）が顕著であったことから、ショックが提案側優位を強める方向に作用した本実験の結果は、選好の独立性が高まるほど提案側の探索の自由度が増すという機序で説明できる。

4 教育用教材としての設計

本稿で報告した計算実験は、論文図表再現用スクリプト `experiments.py` と、教材用ノート `stable_matching_demo.ipynb` の二層で実装した。前者は 50 試行の集計と図表生成を担い、後者は JupyterLite (Pyodide) 上での体験学習を目的とする。以下では、この実装に基づく教材設計を述べる。

4.1 アクティブラーニングの構成

学習者がパラメータを直接操作して結果の変化を観察する、発見型学習のアプローチを採用する。具体的には以下の 4 段階の実験を提案する。

実験 A (提案側バイアス) proposer を “A” と “B” に切り替え、平均順位と SEI の変化を比較す

る。「誰が提案するかで結果が変わる」という制度設計の力を体験する。

実験 B (選好相関の影響) ρ を 0 から 0.8 へ段階的に上げ、人気集中が公平性・効率性にどう影響するかを観察する。

実験 C (ショック感度) p_{swap} を変化させ、選好の微小変動がマッチング結果をどの程度揺らすかを確認する。

実験 D (発展：政策介入) 選好リストの長さ制限 (truncation) や割当ての多様性制約など、現実の制度設計で用いられる介入を模擬する。

4.2 技術的実装

教材用ノート `stable_matching_demo.ipynb` は、JupyterLite での移植性を優先して標準ライブラリ中心で構成した。ブラウザ上の応答性を確保するため、既定では `NUM_SEEDS = 12`, `EXP1_SIZES = [10, 20, 40, 60]` など、論文本文より軽量な設定を採用しているが、パラメータを変更することでより大きい問題設定へ拡張できる。論文図表再現用スクリプト `experiments.py` では、`matplotlib` を用いて本文の図表を再生成する構成とした。これにより、集計条件やパラメータを変更した場合にも、同一コードから論文掲載図を再現できる。

配布・再現用には `jupyter_lite_config.json` と `scripts/run_jupyterlite.sh` を整備した。後者は `uv` を介して、(i) ノートブックの再実行と出力の保存、(ii) `jupyterlite-pyodide-kernel` を含む JupyterLite サイトのビルド、(iii) ローカル HTTP サーバによる配信、を一括で行う。実際に、ヘッドレスブラウザによる検証では、JupyterLite 上で Python (Pyodide) カーネルが起動し、`Run All Cells` によって集計表と要約 JSON が表示されることを確認した。したがって、本稿の教材は設計案にとどまらず、配布可能な実装として利用できる。

5 関連研究

安定マッチング問題の構造と平均的性質については、Pittel [4] がランダム選好の下で安定マッチングの個数の平均的振る舞いを分析し、Knuth [5] は安定マッチングの数え上げと構造に関する包括的な議論を行っている。大規模市場における漸近的性質としては、Immorlica and Mahdian [8] が選好リストが短い場合に真の選好表明が近似的に支配戦略となることを示し、Ashlagi et al. [9] は集団サイズが不均衡な市場では提案側有利の構造が大きく変わりうることを明らかにしている。本稿は均衡市場のみを扱っているが、不均衡市場への拡張は今後の重要な課題である。

公平性の観点からは、Gusfield and Irving [6] が Sex-Equality Index に基づく最適化問題を提起し、安定マッチングの格子構造を利用した効率的アルゴリズムを提案している。Roth [2] は研修医市場を事例として、安定性を備えた集中マッチング制度の実証的意義を明らかにした。

教育との関連では、Nisan et al. [7] がアルゴリズム的ゲーム理論の包括的な教科書的整理を行っており、安定マッチングの理論的背景を学ぶ上で重要な参考文献である。しかし、本稿のように JupyterLite 上で再実行可能な教材として実装と検証を併せて提示する例は多くない。本稿はこのギャップを埋めるものである。

6 おわりに

本稿では、Gale–Shapley アルゴリズムに基づく計算実験を通じて、安定マッチングの3つの構造的特性を体系的に検証した。

第一に、提案側有利の偏りは集団サイズの増大とともに拡大し、大規模市場ほど制度設計（誰を提案側にするか）の重要性が高まることが確認された。第二に、選好の相関が強まると提案側有利の効果は全体として縮小し、高相関域では全体の効率（平均順位）が大きく悪化した。この結果は、「人気集中下では全員の満足度が低下しやすい」という直感に合致する。第三に、本稿のランダムスワップ仕様の下では、選好へのショックは提案側優位と分配の不平等度を一定程度変化させた。少なくとも本設定では、「微小ショックが一様に効率を悪化させる」とは言えず、ショックの与え方次第で帰結が変わりうることが示唆された。

これらの知見は、JupyterLite ベースのインタラクティブ教材として実装・検証されており、経済学・メカニズムデザインの授業においてアクティブラーニング型の実験演習へ接続できる。本稿では、実際にノートブックの再実行、出力保存、JupyterLite サイト生成、Pyodide カーネルでの全セル実行まで確認しており、教育的貢献は概念提案にとどまらず、再現可能な配布物を伴う点にある。

今後の発展として、(1) エージェントベースモデルとの統合による動的マッチング市場のシミュレーション、(2) 選好リスト短縮や多様性制約などの政策介入の効果分析、(3) 不均衡市場（集団サイズが異なる場合）への拡張 [9]、が挙げられる。特に (2) は、本稿の教材ノートにおける実験 D として学習者が取り組める課題でもあり、理論的分析と教育的活用の両面から意義がある。

付録 A Gale–Shapley アルゴリズムのやさしい説明

この付録では、本稿で用いた Gale–Shapley アルゴリズムを、数式をできるだけ抑えて説明する。ただし、説明は直感だけに頼らず、「なぜ必ず止まるのか」「なぜ結果が安定なのか」が分かる形にする。以下では A 側が提案する版を考えるが、 B 側が提案する版も左右を入れ替えれば同様である。

A.1 アルゴリズムが解く問題

入力は次の 2 つである。

1. 同じ人数 n からなる 2 集団 A と B 。
2. 各参加者が、相手集団の全員を 1 位から n 位まで並べた選好リスト。

出力したいものは、 A の各人と B の各人を 1 対 1 に対応させた割当て（マッチング）である。ただし、単に対応がつけばよいのではなく、**安定**でなければならない。安定とは、「現在の相手をやめてでも、お互いに組み直したいと思う 2 人組」が存在しないことを意味する。もしそのような組があれば、制度としてその割当ては長続きしにくい。

A.2 手順の考え方

Gale–Shapley アルゴリズムの核となる考え方は、「受け手はその時点で最も好ましい提案だけを仮に保持し、より良い提案が来たら乗り換える」である。仮マッチを用いることが重要で、最初の提案で即座に確定しないからこそ、後からより望ましい組合せに修正できる。

手順を日本語で書くと次のようになる。

1. 最初は、全員を未マッチとする。
2. 未マッチの A 側参加者は、自分のリストでまだ提案していない相手のうち、最も上位の B 側参加者に提案する。
3. 提案を受けた B 側参加者は、いま来た提案者と、すでに仮に保持している相手がいればその相手を比べ、自分にとってより好ましい 1 人だけを残す。その他は拒否する。
4. 拒否された A 側参加者は、次に好ましい相手へ進む。
5. これを、未マッチの A 側参加者がいなくなるまで繰り返す。

ここで重要なのは次の 2 点である。

1. A 側は、同じ相手に二度提案しない。
2. B 側が保持している仮相手は、時間がたつほど自分にとって悪くならない。

後者は、安定性の証明で決定的に効いてくる。

A.3 3人ずつの小さな例

たとえば、 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ とし、選好が表 3 のように与えられているとする。ここでは A 側が提案する。

表 3 Gale-Shapley アルゴリズムの説明用の小例

A 側の選好	B 側の選好
$a_1 : b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_1 : a_2 \succ a_1 \succ a_3$
$a_2 : b_1 \succ b_3 \succ b_2$	$b_2 : a_1 \succ a_3 \succ a_2$
$a_3 : b_2 \succ b_1 \succ b_3$	$b_3 : a_3 \succ a_2 \succ a_1$

このとき、アルゴリズムは次のように進む。

1. 1 回目の提案では、 a_1 と a_2 がともに b_1 へ、 a_3 が b_2 へ提案する。
2. b_1 は a_1 より a_2 を好むので a_2 を仮に保持し、 a_1 を拒否する。 b_2 は a_3 を仮に保持する。
3. 拒否された a_1 は次に b_2 へ提案する。 b_2 は a_3 より a_1 を好むので、 a_1 へ乗り換え、 a_3 を拒否する。
4. 拒否された a_3 は次に b_1 へ提案するが、 b_1 はすでに保持している a_2 の方を好むので、 a_3 を拒否する。
5. a_3 は最後に b_3 へ提案し、受理される。

したがって最終結果は

$$(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_3, b_3)$$

である。

この結果が安定であることは、たとえば a_1 は b_1 を b_2 より好むが、 b_1 は a_1 より a_2 を好む、という形で確認できる。同様に a_3 は b_2 を b_3 より好むが、 b_2 は a_3 より a_1 を好む。したがって、最終結果を崩してまで新しく組み直したい 2 人組は存在しない。

A.4 なぜ必ず止まるのか

停止性の理由は単純である。 A 側の各参加者は、相手集団の各人に高々 1 回しか提案しない。相手は全部で n 人なので、1 人あたり提案回数は高々 n 回である。したがって、全体の提案回数は高々 n^2 回であり、無限に続くことはない。

言い換えると、アルゴリズムが止まらないためには、誰かが同じ相手に何度も戻る必要がある。しかし手順上、それは起こらない。この有限性が、「必ず停止する」という主張の厳密な根拠である。

A.5 なぜ結果が安定なのか

安定性の理由は、受け手が保持する仮相手が時間とともに悪化しないことにある。これを使って、背理法で示せる。

最終結果にブロッキングペア (a_i, b_j) があつたと仮定する。すると a_i は、自分の最終相手より b_j を好んでいる。A 側は上から順に提案するので、 a_i は最終相手に提案するより前に、必ず b_j へ提案しているはずである。

そのとき b_j には 2 つの場合しかない。

1. a_i をその場で拒否した。
2. いったん保持したが、後でより好ましい相手に乗り換えた。

いずれの場合でも、最終時点で b_j が保持している相手は、 a_i より厳密に好ましい相手である。なぜなら、各参加者の選好は厳密順序であり、 b_j はより好ましい相手が来たときにしか乗り換ええないからである。したがって b_j が a_i を自分の最終相手より好むことはありえない。これは (a_i, b_j) がブロッキングペアだという仮定に反する。

ゆえに、アルゴリズムの出力にはブロッキングペアが存在せず、結果は安定である。

A.6 なぜ提案側有利になるのか

本文の定理 2.1 では、A 提案版の出力が A 側最適であることも述べた。完全な証明にはもう少し準備が要するため本稿では省略するが、直観は次のとおりである。

A 側の各参加者は、自分のリストを上から順にたどり、拒否されたときにだけ次へ進む。つまり、自分からより下位の相手へ「妥協」するのは、それより上位の相手との組合せがその手続きの下では維持できなかったときに限られる。一方、B 側は常にその時点で最良の提案だけを保持するため、手続き全体としてみると、提案する側はできるだけ上位の相手を確保しようとし、受ける側はその中から選ぶ立場になる。

この非対称性が、実験 1 で観察された「提案側有利」の構造的偏りにつながる。ただし、ここでいう「有利」とは任意の相手を自由に選べるという意味ではなく、**安定性を保つマッチングの範囲の中で最も有利**という意味である点に注意が必要である。

付録 B 潜在効用モデルの意味と性質

この付録では、式 (1)

$$u_{ij} = \rho z_j + \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon_{ij}$$

がなぜ自然なモデルなのかを説明する。要点は、「共通の人気」と「個人ごとの好み」を 1 つの式で分けて表したい、ということである。

B.1 このモデルで表したいこと

a_i が b_j をどう評価するかには、大きく 2 つの要因があると考えられる。

1. 多くの人に共通する魅力。
2. その人だけの個別的な好み。

そこで、 b_j の共通の魅力を z_j で表し、 a_i 固有のばらつきを ε_{ij} で表す。このとき、最も単純な形

は、両者を足し合わせる

$$u_{ij} = az_j + b\varepsilon_{ij}$$

である。ここで a, b はそれぞれ、共通成分と個別成分の強さを表す係数である。

B.2 なぜ係数が ρ と $\sqrt{1 - \rho^2}$ なのか

z_j と ε_{ij} を独立な標準正規分布 $N(0, 1)$ から取ると、 u_{ij} の平均は 0 で、分散は

$$\text{Var}(u_{ij}) = a^2 + b^2$$

になる。

本稿では、 ρ を変えても効用の全体的なばらつきの大きさは変えず、「共通成分と個別成分の配分」だけを変えたい。そのためには

$$a^2 + b^2 = 1$$

となるように係数を選べばよい。その最も扱いやすい選び方が

$$a = \rho, \quad b = \sqrt{1 - \rho^2}$$

である。

この選び方には 2 つの利点がある。

1. すべての ρ で $\text{Var}(u_{ij}) = 1$ となり、尺度が一定に保たれる。
2. $\rho = 0$ で「共通成分なし」、 $\rho \rightarrow 1$ で「個別成分ほぼなし」という直感的な端点を持つ。

もし、たとえば $u_{ij} = \rho z_j + \varepsilon_{ij}$ としてしまうと、 ρ を大きくしたときに「共通性が強まる」だけでなく「効用全体の分散も増える」ので、何が結果を変えたのかが分かりにくくなる。本稿の式は、そうした混同を避けるための正規化になっている。

B.3 この式の基本的な性質

式 (1) は、独立な正規変数の線形結合なので、 u_{ij} 自身も正規分布に従う。具体的には次が成り立つ。

1. 平均: $E[u_{ij}] = 0$.
2. 分散: $\text{Var}(u_{ij}) = \rho^2 + (1 - \rho^2) = 1$.
3. 同じ対象に対する効用の相関: $i \neq i'$ に対して

$$\text{Cov}(u_{ij}, u_{i'j}) = \rho^2, \quad \text{Corr}(u_{ij}, u_{i'j}) = \rho^2.$$

これは、 u_{ij} と $u_{i'j}$ が共通部分 ρz_j を共有するからである。

4. 異なる対象に対する効用: $j \neq k$ なら、 $z_j, z_k, \varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ik}$ を独立に取っているため、共分散は 0 である。

したがって、このモデルでは ρ が大きいほど、人々が同じ対象を似たように評価しやすくなる。ただし厳密には、相関係数そのものは ρ ではなく ρ^2 である。この点で、 ρ は「相関係数」そのものというより、「共通成分への重み」と理解するのが正確である。

B.4 端点の解釈

このモデルの直感は、端点を見ると分かりやすい。

1. $\rho = 0$ では

$$u_{ij} = \varepsilon_{ij}$$

となる。各 a_i にとって各 b_j の効用は独立な連続分布から引かれるので、順位付けは一様ランダムな順列になる。

2. $\rho \rightarrow 1$ では

$$u_{ij} \approx z_j$$

となり、 a_i ごとの差はほとんど消える。その結果、ほぼ全員が同じ順序で B を評価する。

つまり、この式は「完全にばらばらな選好」と「ほぼ共通の選好」のあいだを、1つのパラメータで連続的に動かすモデルになっている。

B.5 なぜ正規分布を使うのか

正規分布を使う理由は、主に簡潔さである。

1. 平均 0・分散 1 に標準化しやすい。
2. 線形結合しても分布の扱いが簡単である。
3. 連続分布なので、同順位（タイ）が確率 1 で起こらない。

本稿の目的は、現実の選好を精密に推定することではなく、共通性の強弱がマッチング結果にどう影響するかを比較することである。その意味で、正規分布は過不足のない基準モデルである。

B.6 選好リストはどのように作られるか

最後に重要なのは、アルゴリズムに直接入るのは効用値そのものではなく、その順位だという点である。各 a_i について、 u_{ij} の値を大きい順に並べれば、 B 側への選好リストが得られる。たとえば

$$u_{i1} > u_{i3} > u_{i2}$$

なら、

$$b_1 \succ_{a_i} b_3 \succ_{a_i} b_2$$

である。したがって、潜在効用モデルは「まず比較可能な数値評価を作り、それを順位に変換して選好を得る」仕組みになっている。

B.7 補足：もし相関係数そのものを ρ にしたいなら

もし「同じ対象に対する効用の相関係数をちょうど ρ にしたい」と定義したければ、

$$u_{ij} = \sqrt{\rho} z_j + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_{ij}, \quad \rho \in [0, 1]$$

と書けばよい. この場合は $\text{Corr}(u_{ij}, u_{i'j}) = \rho$ となる. 本稿では実装との整合性を優先し, 式 (1) の形を用いている.

付録 C JupyterLite 教材の実行画面

図 4 は、JupyterLite 上で教材ノートを開いた冒頭部分である。ノートの目的、実験項目、および Python (Pyodide) カーネルで実行する構成が確認できる。

図 5 は、同ノートの実行結果部分である。重要な出力に絞り、実験 1~3 の集計表と要約 JSON がノートブック内に保存されている様子を示す。


```
Python (Pyodide)
安定マッチング (Gale-Shapley) 実験ノート
このノートは JupyterLite でも動かしやすいよう、標準ライブラリのみで構成した完全版です。
• 実験1: 提案側有利の比較
• 実験2: 選好相関の影響
• 実験3: ランダムスワップ・ショックの感度
ブラウザ上での実行時間を抑えるため、デフォルトの試行回数は論文より小さめです。必要に応じて NUM_SEEDS や EXP1_SIZES を増やしてください。
[1]:
import json
import math
import random
import statistics
import time

NUM_SEEDS = 12
EXP1_SIZES = [10, 20, 40, 60]
EXP2_CORRS = [round(x * 0.1, 1) for x in range(10)]
EXP3_SWAPS = [0.0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2]

def correlated_preferences(n, corr, rng):
    z_a = [rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)]
    z_b = [rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)]
    scale = math.sqrt(max(1.0 - corr * corr, 0.0))
    prefs_a = []
    prefs_b = []
    for _ in range(n):
        scores = [corr * z_a[j] + scale * rng.gauss(0.0, 1.0) for j in range(n)]
        prefs_a.append(sorted(range(n), key=lambda j: scores[j], reverse=True))
    for _ in range(n):
        scores = [corr * z_b[i] + scale * rng.gauss(0.0, 1.0) for i in range(n)]
        prefs_b.append(sorted(range(n), key=lambda i: scores[i], reverse=True))
    return prefs_a, prefs_b

def apply_shocks(prefs, swap_prob, rng):
    shocked = []
    for pref in prefs:
        arr = list(pref)
        for _ in range(int(len(arr) * swap_prob)):
            i = rng.randrange(len(arr))
            j = rng.randrange(len(arr))
            arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
        shocked.append(arr)
    return shocked

def build_rank_table(prefs):
    table = []
    for pref in prefs:
        rank = {}
        for idx, item in enumerate(pref):
            rank[item] = idx
        table.append(rank)
    return table

def gale_shapley(prefs_a, prefs_b, proposer='A'):
```

図 4 JupyterLite 上で開いた教材ノートの冒頭画面

```

blocking_count,
], 3))

elapsed = round(time.time() - started, 3)
saved_results = {
    'settings': {
        'num_seeds': NUM_SEEDS,
        'exp1_sizes': EXP1_SIZES,
        'exp2_corrs': EXP2_CORRS,
        'exp3_swaps': EXP3_SWAPS,
    },
    'experiment1_n40': exp1_table,
    'experiment2': exp2_rows,
    'experiment3': exp3_rows,
    'elapsed_seconds': elapsed,
}

print('Experiment 1: proposer comparison at n=40')
print(ascii_table(['Prop', 'AvgRankA', 'AvgRankB', 'SEI', 'BP'], exp1_table))
print()
print('Experiment 2: correlation sweep (A proposes)')
print(ascii_table(['corr', 'meanA', 'ciA', 'meanB', 'ciB', 'meanSEI', 'ciSEI', 'BP'], exp2_rows))
print()
print('Experiment 3: swap shock sweep (A proposes)')
print(ascii_table(['swap', 'meanA', 'meanB', 'meanSEI', 'BP'], exp3_rows))
print()
print('Saved summary JSON')
print(json.dumps(saved_results, ensure_ascii=False, indent=2))

```

```

Experiment 1: proposer comparison at n=40
,Prop | AvgRankA | AvgRankB | SEI | BP
-----|-----|-----|-----|-----
,A | 4.394 | 7.392 | -2.998 | 0
,B | 7.433 | 4.896 | 2.538 | 0
,
,Experiment 2: correlation sweep (A proposes)
,corr | meanA | ciA | meanB | ciB | meanSEI | ciSEI | BP
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
,0.0 | 2.812 | 0.625 | 8.931 | 1.153 | -6.119 | 1.727 | 0
,0.1 | 2.515 | 0.5 | 9.3 | 0.971 | -6.785 | 1.394 | 0
,0.2 | 3.623 | 0.599 | 7.929 | 0.84 | -4.306 | 1.387 | 0
,0.3 | 4.394 | 0.536 | 7.392 | 0.932 | -2.998 | 1.378 | 0
,0.4 | 5.442 | 0.768 | 7.919 | 1.01 | -2.477 | 1.698 | 0
,0.5 | 7.185 | 0.815 | 7.867 | 0.812 | -0.681 | 1.509 | 0
,0.6 | 8.662 | 1.029 | 8.556 | 0.916 | 0.106 | 1.808 | 0
,0.7 | 9.408 | 0.962 | 10.381 | 0.851 | -0.973 | 1.573 | 0
,0.8 | 11.479 | 0.796 | 11.885 | 0.978 | -0.406 | 1.61 | 0
,0.9 | 13.869 | 0.639 | 14.19 | 0.895 | -0.321 | 1.351 | 0
,
,Experiment 3: swap shock sweep (A proposes)
,swap | meanA | meanB | meanSEI | BP
-----|-----|-----|-----|-----
,0.0 | 4.394 | 7.392 | -2.998 | 0
,0.01 | 4.394 | 7.392 | -2.998 | 0
,0.02 | 4.394 | 7.392 | -2.998 | 0
,0.05 | 4.454 | 7.771 | -3.317 | 0
,0.1 | 4.0 | 8.006 | -4.006 | 0
,0.15 | 4.025 | 8.217 | -4.192 | 0
,0.2 | 3.556 | 8.012 | -4.456 | 0
,
,Saved summary JSON

```

図5 JupyterLite 上での実行結果画面（実験表と要約 JSON）

参考文献

- [1] Gale, D. and Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, 69(1):9–15. <https://doi.org/10.1080/00029890.1962.11989827>
- [2] Roth, A. E. (1984). The evolution of the labor market for medical interns and residents: A case study in game theory. *Journal of Political Economy*, 92(6):991–1016. <https://doi.org/10.1086/261272>
- [3] Roth, A. E. and Sotomayor, M. A. O. (1990). *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCOL052139015X>
- [4] Pittel, B. (1989). The average number of stable matchings. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 2(4):530–549. <https://doi.org/10.1137/0402048>
- [5] Knuth, D. E. (1997). *Stable Marriage and Its Relation to Other Combinatorial Problems*. American Mathematical Society.
- [6] Gusfield, D. and Irving, R. W. (1989). *The Stable Marriage Problem: Structure and Algorithms*. MIT Press.
- [7] Nisan, N., Roughgarden, T., Tardos, E., and Vazirani, V. V., editors (2007). *Algorithmic Game Theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511800481>
- [8] Immorlica, N. and Mahdian, M. (2005). Marriage, honesty, and stability. *Proceedings of the Sixteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA '05)*, pp. 53–62.
- [9] Ashlagi, I., Kanoria, Y., and Leshno, J. D. (2017). Unbalanced random matching markets: The stark effect of competition. *Journal of Political Economy*, 125(1):69–98. <https://doi.org/10.1086/689869>